

Muvatta'ın Şeybânî Nüshasının Leysî Nüshası Üzerine Zevâidi

Üzeyir DURMUŞ*

"Zawâid of the Shaybânî's
Copy of *Muwatta*' on the
Laysî's Copy"

Abstract: *Muwatta*' of İmâm Mâlik is one of the oldest hadith books. The most famous copy of *Muvatta* is undoubtedly the copy of Laysî. The copy of Shaybânî, on the other hand, stands out with some unique features such as the fact that it belongs to a Hanafî jurist, and that it does not include the opinions of Mâlik's fiqh, but the views of Hanafî jurists. When the copy of Shaybânî is compared with the copy of Laysî in terms of the narrations it contains, it is seen that most of the narrations are the same as the narrations in the copy of Laysî. However, the copy of Shaybânî contains 82 narrations that are not transmitted from Mâlik and 81 narrations that are not found in the copy of Laysî, although they are narrated from Mâlik. In the study, it is stated that 32 of these 81 narrations are in other copies of *Muwatta*', and 9 of them are transmitted from Mâlik in other hadith books, although not in copies of *Muwatta*'; It has been revealed that 27 of the remaining 40 narrations were transmitted by other authors with narrations not based on Mâlik, and 13 narrations could not be found in the hadith sources that could be accessed.

Keywords: Hadîth, *Muwatta*', Laysî, Shaybânî, Zawâid.

Citation: Üzeyir DURMUŞ, "*Muvatta*'ın Şeybânî Nüshasının Leysî Nüshası Üzerine Zevâidi" (in Turkish), *Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD)*, XXI/2, 2023, pp. 303-323.

Keywords: Hadîth, *Muwatta*', Laysî, Shaybânî, Zawâid.

I. Giriş

İmâm Mâlik b. Enes (v. 179/795), *el-Muvatta*' adlı eseriyle gerek kendi çağında gerekse sonraki çağlarda yaşayan hadis ehli üzerinde çok etkili olmuştur. *Muvatta*'nın yüzlerce râvisi olması, bu râviler içinde İmâm Şâfiî ve İmâm Muhammed gibi müctehidlerin bulunması, başta *Kütüb-i Sitte* müellifleri olmak üzere kendisinden sonra gelen muhaddislerin kitaplarında rivâyetlerine yer vermesi ve *Muvatta*' üzerinde çok sayıda şerh ve ihtisâr çalışması yapılması bunun somut göstergelerindedir.

Muvatta'ın günümüze ulaşan çok sayıda nüshası vardır. Bunlar içinden

* Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniv., İlahiyat fakültesi, Hadis, ÇANAKKALE, uzeyirdurmus@comu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-1776-6160

Geliş: 18.07.2023

Yayın: 31.12.2023

Leysî, Zührî ve Şeybânî nüshaları eksiksiz olmaları yönüyle öne çıkmaktadır.¹ Leysî nüshası tartışmasız olarak *Muvatta*'ın en meşhur rivâyetidir. Şeybânî nüshası ise bütünüyle semâ yoluyla alınması ve Hanefî bir müctehide ait olması yönleriyle temayüz etmektedir. Şeybânî ve Leysî nüshaları arasında rivâyetler noktasında benzerlik ve farklılıklar önemli bir konudur. Görülebildiği kadarıyla bu konuda müstakil bir çalışma yapılmış değildir.

Bu makâlede, Şeybânî nüshasında olup da Leysî nüshasında bulunmayan rivâyetler ortaya konulacaktır. Bu çalışmanın arka planında, belirtilen zevâidin tespiti için Şeybânî nüshası esas alınmış, onda yer alan her bir rivâyetin Leysî nüshasında olup olmadığı tek tek kontrol edilmiştir.² Böylece hadis edebiyatı ve tarihi açısından önemli bir konu olan *Muvatta* 'rivâyetleri arasındaki benzerlik ve farklar konusu Şeybânî ve Leysî nüshaları kapsamında vuzûha kavuşturulmaya çalışılmıştır.

1. Şeybânî ve Leysî Nüshaları Arasında Genel Bir Karşılaştırma

Şeybânî ve Leysî nüshalarının ana omurgasının aynı olduğu öncelikle belirtilmelidir. 1008 rivâyetlik Şeybânî nüshasının Mâlik'ten gelen 926 rivâyetinden 845'inin Leysî nüshasıyla ortak oluşu bunun en belirgin göstergesidir. Şeybânî kendi fikhî ekolu gereği görüşlerine dayanak teşkil eden 82 farklı rivâyeti şerh bağlamında *Muvatta*'ya eklemiştir. Şeybânî nüshasının Leysî nüshasından ve diğer nüshalardan en büyük farkı budur. Bunun dışında Şeybânî nüshası Leysî'de olmayan 81 Mâlik rivâyeti daha içermektedir ki farklı rivâyetler içermeye durumu farklı *Muvatta* 'nüshaları arasında hep görülen bir durumdur.

Şeybânî nüshası, Mâlik'in fikhî görüşlerine neredeyse hiç yer vermeyen bir rivâyetlerdir. Bu nüshada Mâlik'in fikhî görüşleri değil, naklettiği merfû', mevkûf ve maktû' rivâyetler kaydedilmiş, fikhî konularda gerekli görüldüğünde Hanefî bakış açısının aktarılması tercih edilmiştir. Leysî nüshasında ise Mâlik'in hadisler bağlamındaki fikhî görüşlerine çok geniş yer verilmiştir. Aslında *Muvatta* 'denince anlaşılan Mâlik'in merviyâtıdır. İmâm Mâlik'in veya İmâm Muhammed'in görüşleri bu rivâyetlere yapılan yorumlardan ibâret olup kitabın asıl unsuru değildir. Dolayısıyla farklı mensubiyetlerin hadislerin yorumlarına farklı yansımaları gayet doğaldır.

Şeybânî nüshasına bakıldığında çoğu rivâyetin Leysî nüshasıyla aynı³,

¹ Şeybânî nüshası, telifinden günümüze tam olarak ulaşmış olmakla birlikte daha çok *Muvatta*'ın bir özeti gibi görünmektedir. Sayımlarımıza göre *Muvatta*'ın Leysî nüshasında merfû', mevkûf ve maktû' toplam 1996 rivâyet bulunmaktadır. Şeybânî nüshasında ise bu rakam Mâlik'in dışında kalan râvîlerden nakledilen 82 hadis çıkarıldıktan sonra kalan tümü bu kategorilerde değerlendirilse bile 926 olmaktadır. Dolayısıyla Şeybânî nüshası *Muvatta*'ın yarısından azını kapsamaktadır.

² Karşılaştırma yaklaşık 50 sayfa tuttuğu için burada verilememektedir. İleride Şeybânî nüshası üzerine yapılacak bir kitap çalışmasına eklenmesi planlanmaktadır.

³ Örneğin bkz. Şeybânî, "Vukût", 2; Leysî, "Vukût", 2.

bazılarının daha uzun⁴ ve bazılarının ise daha kısa⁵ olduğu görülmekte; bir takım taktî' ve ihtisarlar göze çarpmaktadır. Bunlar hemen her hadis kitabında görülen normal uygulamalardır.

2. Leysî Nüshasında Yer Almayan Şeybânî Rivâyetleri

Leysî nüshasında yer almayan Şeybânî rivâyetleri iki bölümde ele alınabilir. Bunların birincisi, Şeybânî'nin Mâlik'ten rivâyet etmediği ve konuya farklı bir bakış açısı katmak için *Muvatta*'a eklediği; ikincisi ise Şeybânî'nin Mâlik'ten rivâyet ettiği fakat Leysî nüshasında bulunmayan rivâyetlerdir.

2.1. Şeybânî'nin Mâlik'ten Nakletmediği Rivâyetler

Şeybânî'nin Ebû Hanîfe ve başkalarından naklettiği *Muvatta*'ın aslında yer almayan rivâyetlerin sayısı 82'dir. Bunların Şeybânî nüshasındaki hadis numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	56	63	64	65
66	67	68	105	106	107	108	109	110	115
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
126	127	142	148	158	210	211	212	213	214
215	259	260	261	262	263	264	265	266	279
286	535	544	546	547	558	607	608	609	612
613	647	648	666	740	741	742	743	747	802
856	901								

İmâm Muhammed, bu 82 rivâyeti 43 farklı râvîden nakletmiştir. Bunlar içinde en çok rivâyette bulunduğu râvî 11 rivâyetle (18, 19, 56, 117, 210, 259, 260, 544, 607, 612, 647 nolu rivâyetler) Ebû Hanîfe'dir. Bütün bu râvîler ve Şeybânî nüshasındaki rivâyetleri ancak ayrı bir makâlede ele alınabilecek kadar geniş bir konu ve bu çalışmanın asıl hedefi *Muvatta*'ın orijinalindeki rivâyetler olduğu için burada bu kadarıyla yetinilecektir.

2.2. Şeybânî'nin Mâlik'ten Naklettiği Rivâyetler

Şeybânî'nin Mâlik'ten naklettiği rivâyetlerin 81'i Leysî nüshasında yer almamaktadır. Bu rivâyetlerin Şeybânî nüshasındaki numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

61	92	129	130	173	177	197	202	225	231
245	250	252	298	319	388	410	430	431	474

⁴ Örneğin bkz. Şeybânî, 51; Leysî, "Tahâret", 45.

⁵ Örneğin bkz. Şeybânî, 166; Leysî, "Salâtu'l-leyl", 12.

482	483	485	541	561	563	564	579	597	598
601	803	839	843	861	866	873	875	893	903
906	909	910	911	918	923	927	928	930	935
936	941	943	944	945	946	948	952	959	960
964	965	967	968	973	974	978	979	981	982
983	989	990	991	992	993	996	997	1003	1004
1008									

Aşağıda bu rivâyetler Şeybânî nüshasındaki sıralarıyla ele alınarak; diğer *Muvatta'* nüshalarında yer alıp almadıkları, *Muvatta'* nüshalarında bulunamadıkları takdirde diğer hadis kaynaklarında Mâlik'ten veya başkalarından rivâyet edilip edilmedikleri ortaya konulmaya ve bütün bunlardan hareketle oluşan istatistiksel bilgiler serdedilip bir sonuca varılmaya çalışılacaktır.

Şeybânî nüshasında Mâlik'ten rivâyet edilen fakat Leysî nüshasında yer almayan 81 rivâyet ve tahrîrleri şöyledir:⁶

61/1 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا اغْتَسَلَ.

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

92 /2 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْبَدَاءِ ثَلَاثًا وَيَتَشَهَّدُ ثَلَاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ عَلَى إِثْرِهَا: "حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ."

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında bulunamamakla birlikte Mâlik'ten aynı sened ve metinle Beyhekî tarafından rivâyet edildiği tespit edilmiştir.⁷

129/3 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ رَفَعُوا مِنْ رُكْعَتَيْهِمْ سَجْدًا مَعَهُمْ.

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır. Ancak benzer anlamda Ebû Hüreyre'den nakledilen bir hadis *Sünen-i Ebû Dâvud* da yer almaktadır.⁸

130/4 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلَاةِ، صَلَّى مَعَهُ مَا أُذْرِكَ مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ، حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، لَا يُخَالِفُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.

⁶ Birinci rakam hadisin 81 rivâyet içindeki, taksim işareti sonrasında gelen ikinci rakam ise rivâyetin Şeybânî nüshasındaki sıra numarasını göstermektedir.

⁷ Ahmed b. Hüseyin el-Beyhekî, *es-Sünenü'l-Kebîr*; thk. Abdullâh b. Abdulmuhsin et-Türkî (Kâhire: Dâru'l-lü'lüe, 2011), 3/190 (No: 2015).

⁸ Ebû Dâvud, "Salât" 155 (No. 893). Ayrıca bkz. Ebu'l-Hasenât Muhammed Abdulhayy el-Leknevî, *et-Ta'liku'l-mümecced alâ Muvatta'i Muhammed* (Dimaşk: Dâru'l-kalem, 2005), 1/433.

Bu rivâyet, Zührî⁹ ve Hadesânî¹⁰ nüshalarında bulunmaktadır.

173/5 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: "لَأَنْ أَدُكَّرَ اللَّهُ مِنْ بُكَرَةِ إِلَى اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْمَلَ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ مِنْ بُكَرَةِ حَتَّى اللَّيْلِ".

Bu rivâyetin Mâlik'ten nakli bulunamamıştır. Ancak aynı sened ve benzer metinle İbnü'l-Mübârek¹¹, benzer bir merfû rivâyeti de Abdurrezzâk¹² tarafından nakledilmiştir.

177/6 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ؛ أَنَّهُ قَامَ عَنْ يَسَارِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

İbn Vehb¹³ nüshasında farklı senedle merfû' rivâyeti nakledilmiştir.

197/7 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ يَقُولُ: أَخْرُجْ الْيَوْمَ، بَلْ أَخْرُجْ غَدًا، بَلِ السَّاعَةَ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْالٍ كَثِيرَةٌ أَبْقَصُرُ، أَمْ مَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: "يَقْصُرُ وَإِنْ تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا".

Muvatta' nüshalarında ve ulaşılabilen hadis kitaplarında bulunamamıştır.

202/8 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جِئَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرَبِ، وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، سَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ.

Buhârî¹⁴ tarafından Mâlik'ten gelmeyen farklı bir senedle aynı anlamı ifâde eden bir hadis nakledilmiştir.

225/9 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ الْبَيْدَاءَ الثَّلَاثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

Buhârî¹⁵ tarafından, Mâlik'ten gelmemesi dışında aynı senedle ve daha geniş bir metinle nakledilmiştir.

231/10 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًا وَالْإِمَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَزَرَغَ قَمِيصَهُ فَوَضَعَهُ.

Bu rivâyet, Zührî¹⁶ ve Hadesânî¹⁷ nüshalarında bulunmaktadır.

245/11 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَكَعَ رَكَعَتِي الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "مَا سَأَلْتَهُ؟" فَقَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: "يُفْصِلُ بَيْنَ صَلَاتِهِ." قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "وَأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ."

9 Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'* (Beyrût: Müessesetü'r-risâle, 1991), 1/116 (No: 295).

10 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'* (Beyrût: Dâru'l-garbi'l-İslâmî, 1994), 1/94 (No: 99).

11 Abdullâh b. el-Mübârek, *ez-Zühd ve'r-rekâik* (Beyrût: Dâru'l-kütübî'l-ilmiyye, ty.), 1/398 (No.1128).

12 Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî, *el-Musannef* (Beyrût: el-Mektebetü'l-İslâmî, 1403), 1/530 (No. 2027).

13 Mâlik (Abdullâh b. Vehb), *el-Muvatta'* (Dimâm: Dâru İbni'l-Cevzî, 1999), s. 123 (No. 405).

14 Buhârî, "Umre", 20 (No. 1805); "Cihâd", 136 (No. 3000).

15 Buhârî, "Cumua", 21 (No. 912).

16 Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 1/44 (No: 103).

17 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 1/63 (No: 45).

Bu rivâyet, Zühri¹⁸ ve Hadesânî¹⁹ nüshalarında bulunmaktadır.

250/12 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي مَرْثَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: "كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ؟" قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَخْبِرْتُكَ كَيْفَ أَسْنَعُ أَنَا؟" قَالَ: "أَخْبِرْنِي." قَالَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَنَامَ فَإِنْ قُمْتَ مِنْ اللَّيْلِ صَلَّيْتَ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ عَلَى وَتِرٍ."

Bu rivâyet, Zühri²⁰ nüshasında bulunmaktadır.

252/13 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْتِرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

Bu rivâyeti Müslim²¹ farklı bir sened ve yaklaşık aynı metinle nakletmektedir.

298/14 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ."

Mâlik'i içermemesi hâriç aynı sened ve ek ihtivâ eden aynı metinle Beyhekî tarafından rivâyet edilmiştir.²²

319/15 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَبْكُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبَكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ."

Merfû' olarak başta Buhârî²³ ve Müslim²⁴ olmak üzere birçok müellif tarafından nakledilen bu hadisin buradaki şekliyle mevkuû rivâyeti bulunmamıştır. Ancak hadisin merfû' rivâyetini İbn Ömer ve başka sahâbîlerin bir hüküm olarak aktarmış olmaları oldukça doğaldır.

388/16 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ فَذُ رَأَيْتَ النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَتُكَبِّرُ."

Müslim²⁵ tarafından aynı anlam İbn Ömer'den babasından naklen rivâyet edilmiştir.

410/17 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بَنَّةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهِا، قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: "الْبُنْدُ مِنَ الْإِبِلِ، وَمَجْلُ الْبُنْدِ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمْتًا مَكَائًا مِنَ الْأَرْضِ فَلْتَنْحُرْهَا حَيْثُ سَمْتٌ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَنَّةً فَبَقْرَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِقَرَّةٍ فَعَسْرٌ مِنَ الْعَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلُ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ بَقْرَةً، فَسَبْعُ مِنَ الْعَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ سَالِمٌ، ثُمَّ جِئْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ."

Bu rivâyet, Zühri²⁶ ve Hadesânî²⁷ nüshalarında bulunmaktadır.

430/18 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَّغَنِي، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ يَقُولُ: "أَمَرَ

18 Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zühri), *el-Muvatta'*, 1/219 (No: 561).

19 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 1/156 (No: 181).

20 Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zühri), *el-Muvatta'*, 1/120 (No: 301).

21 Müslim, "Salâtu'l-müsâfirîn", 38 (No. 700).

22 Beyhekî, *es-Sünenü'l-Kebîr*, 1/274 (No: 431).

23 Örneğin bkz. Buhârî, "Cenâiz", 32 (No. 1286).

24 Örneğin bkz. Müslim, "Cenâiz", 22 (No. 928).

25 Müslim, "Hac", 273 (No. 1284).

26 Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zühri), *el-Muvatta'*, 1/532 (No: 1375) ve 2/186 (No. 2130).

27 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/413 (No: 538).

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْوَزْعَ."

Başta Buhârî²⁸ ve Müslim²⁹ olmak üzere birçok müellif tarafından nakledilen bu hadisin Mâlik'ten rivâyeti bulunamamıştır. A'zamî her ne kadar ed-Dânî'nin bu rivâyetin Zührî nüshasında olduğunu belirttiğini söylese³⁰ de o nüshada bu rivâyete rastlanamamıştır.

431/19 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ بَسَارٍ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ يُنْحَرُ بُدْنَهُ، فَقَالَ: "يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْطَأْنَا فِي الْعِدَّةِ كَمَا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ." فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: "أَذْهَبُ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعًا، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَأَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ اخْلُفُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ فَحُجُّوا، وَاهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ."

Bu rivâyet, İbn Vehb³¹ ve Hadesânî³² nüshalarında bulunmaktadır.

474/20 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ بَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ حَتَّى يَبْدُو لَهُ الْبَيْتُ، وَكَانَ يُكْبِرُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَذَلِكَ إِحْدَى وَعِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَسَبْعَ تَهْلِيلَاتٍ، وَيَدْعُو فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ يَهْبِطُ، فَيَمْشِي حَتَّى إِذَا جَاءَ بَطْنَ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَرْقِي فَيَصْنَعُ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا، يَصْنَعُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّيَنِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.

Bu rivâyet, Zührî³³ ve Hadesânî³⁴ nüshalarında bulunmaktadır.

482/21 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَنَّ أُمَّيَ امْرَأَةً كَبِيرَةً لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى بَعِيرٍ، وَإِنْ رَبَطْنَاهَا حَقْنًا أَنْ تَمُوتَ، أَفَأَحْجُ عَنْهَا؟" قَالَ: "نَعَمْ."

Bu rivâyet, İbn Vehb³⁵ ve İbnü'l-Kâsım³⁶ nüshalarında bulunmaktadır.

483/22 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلْبَ، فَيَحْلِبُ فَيَشْرَبُ، وَيَسْتَوِيهِ إِلَّا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ، قَالَ: فَلَبَّغَ رَجُلًا مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ: وَقَدْ كَبِرَ السَّيِّخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبْرَ، فَقَالَ: "إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحْجُ عَنْهُ؟" قَالَ: "نَعَمْ."

²⁸ Buhârî, "Ehâdisü'l-enbiyâ", 10 (No. 3359).

²⁹ Müslim, "Selâm", 144 (No. 2238).

³⁰ Muhammed Mustafâ el-A'zamî, el-Muvatta' (Abu Dabi: Müessesetü Zâyid b. Sultân, 2004), 1/107.

³¹ Mâlik (Abdullâh b. Vehb), el-Muvatta', s. 60 (No: 132).

³² Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), el-Muvatta', 2/408 (No: 532).

³³ Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), el-Muvatta', 1/508-509 (No: 1311-1313).

³⁴ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), el-Muvatta', 2/415 (No: 543).

³⁵ Mâlik (Abdullâh b. Vehb), el-Muvatta', s. 65 (No: 158).

³⁶ Mâlik (İbnü'l-Kâsım), el-Muvatta' (Abu Dabi: Menşûrâtü'l-mecmaî's-sekafî, 2004), 1/140 (No: 130).

Leysî nüshasındafarklı senedle aynı durumun geçtiği farklı bir olay rivâyet edilmiştir.³⁷Yukarıdaki rivâyet ise aynı sened ve metinle Şâfiî tarafından Mâlik'ten nakledilmiştir.³⁸

485/23 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَتِغَسَّسُلُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ جِئْتُ يُرِيدُ أَنْ يُرَوِّحَ.

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

541/24 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتُنَادُونَ الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِمْ ذَوَاتِ الْأَبِ وَغَيْرِ الْأَبِ.»

Bu rivâyet, sonundaki hükmü değiştirmeyen cümle ekiyle ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır. Ancak bâkirelerden evlendirme konusunda izin alınacağına dair rivâyet hemen bütün hadis kitaplarında, bu arada Leysî rivâyetinde de yer almaktadır.³⁹

561/25 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ ثَقِيفٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْأَخْطَابِ، فَقَالَ: أُنَّ سَيِّدِي أَنْكَحَنِي جَارِيَتَهُ، فَلَانَتْهُ، وَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الْجَارِيَةَ، وَهُوَ يَطُؤُهَا فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ جَارِيَتِكَ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: هَلْ تَطُؤُهَا؟ فَأَشَارَ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: "أَمَا وَاللَّهِ لَوْ اعْتَرَفْتَ لَجَعَلْنَاكَ نَكَالًا."

Bu rivâyet, Zührî⁴⁰ nüshasında bulunmaktadır.

563/26 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ غَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمُهَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةِ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ رُوحِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَيْدٍ، ثُمَّ أَتَىا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: "هِيَ تَطْلِيْقَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمْتًا شَيْئًا فَهِيَ عَلَى مَا سَمْتًا."

Bu rivâyet, Zührî⁴¹ nüshasında bulunmaktadır.

564/27 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُجَبَّرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا نَكَحْتُ، فَلَانَتْهُ فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا، وَإِذَا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أَوْ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا فَهِيَ كَمَا قَالَ."

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

579/28 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الرَّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: "إِذَا أَلَى الرَّجُلُ مِنْ أَمْرَاتِهِ، ثُمَّ فَاءَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَهِيَ أَمْرَانَتْهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلَاقِهَا شَيْءٌ، فَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرَ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيْقَةُ، وَهُوَ أَمْلُكَ بِالرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقُضْ عِدَّتَهَا." قَالَ: وَكَانَ مَرُؤَانُ يَفْضِي بِذَلِكَ.

Bu rivâyet, Zührî⁴² ve Hadesânî⁴³ nüshalarında bulunmaktadır.

597/29 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَيْنِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، أَنَّهُ قَالَ: "عِدَّةُ أُمِّ الْوَالِدِ ثَلَاثُ حِيصٍ."

³⁷ Mâlik, "Hac", 97.

³⁸ Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, *el-Müsned* (Kuveyt: Şeriketü Garâs, 2004), 2/244 (No. 933).

³⁹ Malik, "Nikâh", 4.

⁴⁰ Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 2/44 (No: 1824).

⁴¹ Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 1/620 (No: 1613).

⁴² Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 1/609 (No: 1580-1581).

⁴³ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 1/275 (No: 346).

Bu rivâyet, Mâlik'e dayanmayan bir senedle Saîd b. Mansûr⁴⁴ tarafından aynı metinle Hz. Ali'den nakledilmiştir.

598/30 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ بَرِيدٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ؟ فَقَالَ: "لَا تُلْبَسُوا عَلَيْنَا فِي دِينِنَا إِنْ تَكَّ أُمَّةٌ فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حَرَّةٍ."

Bu rivâyet, Mâlik'e dayanmayan bir senedle Dârekutnî⁴⁵ tarafından aynı sayılabilecek bir metinle Amr b. Âs'tan nakledilmiştir.

601/31 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا الْوَأْنَاهَا؟» قَالَ: «حُمُرٌ». قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْراقٍ؟» قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «فِيمَا كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: «أَرَاهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ». قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.»

Bu rivâyet, Zührî⁴⁶ ve Hadesânî⁴⁷ nüshalarında bulunmaktadır.

803/32 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: كُنْتُ أبيعُ الْبَرَّ فِي رَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنَّ عُمَرَ قَالَ: "لَا يبيعهُ فِي سَوْقِنَا أَعْجَبِي، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْقَهُوا فِي الدِّينِ، وَلَمْ يَقِيمُوا فِي الْمِيرَانِ وَالْمَكْبَالِ."

قَالَ يَعْقُوبُ: فَذَهَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي غَنِيمَةِ بَارِدَةَ؟ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: بَرٌّ، فَذُ عِلْمْتُ مَكَانَهُ، يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ بِرُحْصٍ، لَا يَسْتَطِيعُ يَبِيعُهُ، اسْتَرِيه لَكَ، ثُمَّ أبيعُهُ لَكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَذَهَبْتُ، فَصَفَقْتُ بِالْبَرِّ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ، فَطَرَحْتُ فِي دَارِ عُثْمَانَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُثْمَانُ، فَرَأَى الْعُكُومَ فِي دَارِهِ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بَرٌّ، جَاءَ بِهِ يَعْقُوبُ، قَالَ: ادْعُوهُ لِي، فَجِئْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قُلْتُ لَكَ، قَالَ: أَنْظِرْتَهُ؟ قُلْتُ: كَفَيْتُكَ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ حَرَسَ عُمَرَ، قَالَ: نَعَمْ، فَذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى حَرَسِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ يَعْقُوبُ يَبِيعُ بَرِّي فَلَا تَمْنَعُوهُ، قَالُوا: نَعَمْ، جِئْتُ بِالْبَرِّ السُّوقِ، فَلَمْ أَلْبَسْ حَتَّى جَعَلْتُ تَمَنَّهُ فِي مَرْوِدٍ، وَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، وَبِالَّذِي اسْتَرَيْتُ الْبَرَّ مِنْهُ، فَقُلْتُ: عَدَّ الَّذِي لَكَ، فَاعْتَدَّهُ، وَبَقِيَ مَالٌ كَثِيرٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ: هَذَا لَكَ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَطْلِمُ بِهِ أَحَدًا، قَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَفَرِحَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَ يَبِيعُهَا مِثْلُهَا، أَوْ أَضَلَّ، قَالَ: وَعَائِدُ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، قَالَ: قَدْ شِئْتُ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي بَاغٍ خَيْرًا فَأَشْرِكُنِي، قَالَ: نَعَمْ بَيْنِي، وَبَيْنَكَ.

Hadisin ilk paragrafı özet olarak Mâlik'e dayanan bir senedle Tirmizî tarafından rivâyet edilmiştir.⁴⁸

839/33 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَبَّ سَائِبَةَ.

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı Muvatta' nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

843/34 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ أَتَعَقَّتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُرِ مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَكْتَمَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَكْتِمِي، ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ سِنْدِيٌّ، فَقَالَ لَهَا، أَنْتِ مَطْبُوبَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: وَبِئْسَ مَنْ طَبَّنِي؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنْ نَعْتِهَا كَذَا وَكَذَا، فَوَصَفَهَا، وَقَالَ: إِنْ فِي خَجْرِهَا الْإِنْ صَبِيًّا قَدْ بَالَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْعُوا لِي فَلَانَةَ جَارِيَةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فَوَجَدُوهَا فِي بَيْتِ جِيرَانِ لَهُمْ فِي خَجْرِهَا صَبِيٌّ،

⁴⁴ Saîd b. Mansûr, *es-Sünen (Hindistan: Dâru's-selefiyye, 1982)*, 1/346 (No: 1286).

⁴⁵ Ali b. Ömer ed-Dârekutnî, *es-Sünen (Beyrût: Müessesetü'r-risâle, 2004)*, 4/477 (No: 3836).

⁴⁶ Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 2/464 (No: 2890).

⁴⁷ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 1/224 (No: 276).

⁴⁸ Muhammed b. İsâ et-Tirmizî, *es-Sünen (Mısır: Mektebetü Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 1975)*, 2/357 (No: 487).

قَالَتْ: الْآنَ حَتَّى أُغْسِلَ بَوْلَ هَذَا الصَّبِيِّ، فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جَاءَتْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَسَحَرْتَنِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَحْبَبْتُ الْعُنُقَ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ لَا تَعْتَقِينَ أَبَدًا، ثُمَّ أَمَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يَسِيءُ مَلَكَتْهَا، قَالَتْ: ثُمَّ ابْتِغَ لِي بِبَيْعِهَا رَقِيبَةً، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَقَالَتْ عُمَرَةُ: فَلَبِثْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ أَنْهَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ أَنْ اغْتَسَلِي مِنْ آبَارِ ثَلَاثَةِ يَمَدٍ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنَّكَ تُشْفِقِينَ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ الَّتِي رَأَتْ، فَانطَلَقَا إِلَى فَنَاءَةٍ، فَوَجَدَا آبَارًا ثَلَاثَةَ يَمَدٍ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَاسْتَقَوْا مِنْ كُلِّ بَيْتٍ مِنْهَا ثَلَاثَ شُجْبٍ حَتَّى مَلُّوا الشُّجْبَ مِنْ جَمِيعِهَا، ثُمَّ اتَّوَا بِذَلِكَ الْمَاءِ إِلَى عَائِشَةَ، فَاعْتَسَلَتْ فِيهِ فَشَفِيَتْ.

Bu rivâyet, Hadesânî⁴⁹ nüshasında bulunmaktadır.

861/35 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ الْفُصَوَاءَ نَافَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَسْبِقُ كُلَّمَا وَقَعَتْ فِي سَبَاقٍ، فَوَقَعَتْ يَوْمًا فِي إِبِلٍ، فَسَبِقَتْ، فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنَّهُمْ سَبِقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَفَعُوا شَيْئًا، أَوْ أَرَادُوا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَهُ اللَّهُ.»

Bu rivâyet, Hadesânî⁵⁰ nüshasında bulunmaktadır.

866/36 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.»

Bu rivâyet, İbnü'l-Kâsım⁵¹ nüshasında bulunmaktadır.

873/37 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ لِلنَّصَارَى، وَالْيَهُودِ، وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةً ثَلَاثَ لَيَالٍ يَتَسَوَّفُونَ، وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُعِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ.

Bu rivâyet, Zührî⁵² ve Hadesânî⁵³ nüshalarında bulunmaktadır.

875/38 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُعِيمُ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ.»

Buhârî⁵⁴ tarafından Mâlik'ten aynı sened ve metinle rivâyet edilmiştir.

893/39 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ النَّبَيْتِ الْقَاصِي فِي الْكَلْبِ يَتَّخِذُونَهُ."

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

903/40 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَيْرُ الَّتِي فِيهَا جَرَسٌ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ.»

Bu rivâyet, Hadesânî⁵⁵ nüshasında bulunmaktadır.

906/41 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ صَوْتَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَلْعَبُونَ مِنَ الْحَتِّيشِ، وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُتْحَبِينَ أَنْ تَرَيَ لِعَبْنِهِمْ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْسَلِ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءُوا، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى النَّبَابِ، وَمَدَّ يَدَهُ، وَوَضَعَتْ ذَقَائِي عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا

⁴⁹ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 1/349 (No: 442).

⁵⁰ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/532 (No: 799).

⁵¹ Mâlik (İbnü'l-Kâsım), *el-Muvatta'*, 1/193 (No: 217).

⁵² Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 2/63 (No: 1864).

⁵³ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/469 (No: 642).

⁵⁴ Buhârî, "İsti'zân", 31 (No. 6269).

⁵⁵ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/483 (No: 673).

أَنْظُرُ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَسْبُكَ، قَالَتْ: وَأَسْكُتُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي: حَسْبُكَ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ فَأَنْصَرَفُوا.

Bu rivâyetin Mâlik'ten gelmeyen oldukça benzer metinli bir versiyonu Nesâî⁵⁶ tarafından nakledilmiştir.

909/42 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ الْمُفْتَتَتِ

الْيَابِسِ.

Begavî Hz. Ömer'in misk ile kokulandığını senedsiz olarak rivâyet etmektedir.⁵⁷

910/43 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْرُ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً، يَدْعُو عَلَى رِغْلِ، وَدَكْوَانٍ، وَغَصِيَّةٍ: عَصَبَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ أَنَسٌ: نَزَلَ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا بَيْرُ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسَخَ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

Bu rivâyet, Zührî⁵⁸ ve Hadesânî⁵⁹ nüshalarında bulunmaktadır.

911/44 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِي، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ:

السَّلَامَ عَلَيْكُمْ، فَيَقُولُ مِثْلَ مَا يُقَالُ لَهُ.

Bu rivâyet, Hadesânî⁶⁰ nüshasında bulunmaktadır.

918/45 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: "مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا

لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلِ."

Dârimî, Mâlik'ten gelmeyen bir senedle aynı rivâyeti nakletmektedir.⁶¹

923/46 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يُوصِي رَجُلًا: "لَا تَعْتَرِضْ فِيمَا لَا

يَعْنِيكَ، وَاعْتَرِضْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ خَلْبِكَ إِلَّا الْأَمِينِ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللَّهَ، وَلَا تَصْنَبْ فَاجِرًا كَيْ تَعْلَمَ مِنْ فُجُورِهِ، وَلَا تُفْسِدْ إِلَيْهِ سِرَّكَ، وَاسْتَشِيرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ."

Bu rivâyet, İbn Ebî Şeybe⁶² ve daha birçok muhaddis tarafından Mâlik'in olmadığı senedlerle İbn Ömer'den değil Hz. Ömer'den nakledilmiştir.

927/47 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

يُبْعَثُ إِلَيْنَا بِأَحْطَانِنَا مِنَ الْأَكَارِعِ، وَالرُّءُوسِ.

Bu rivâyet, Hadesânî⁶³ nüshasında bulunmaktadır.

928/48 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّامَ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ السَّامِ أَنَاخَ عُمَرُ، وَذَهَبَ لِحَاجَةٍ، قَالَ أَسْلَمُ: فَطَرَحْتُ فَرَوْتِي بَيْنَ شِقَاقِي رَجُلِي، فَلَمَّا فَرَّغَ عُمَرُ عَمَدًا إِلَى بَجِيرِي،

⁵⁶ Ahmed b. Şuayb en-Nesâî, *es-Sünenü'l-Kübrâ* (Beyrût: Müessesetü'r-risâle, 2001), 8/181 (No: 8902).

⁵⁷ Hüseyin b. Mes'ûd el-Begavî, *Şerhü's-Sünne* (Beyrût: el-Mektebü'l-İslâmî, 1983), 12/86 (No: 3168).

⁵⁸ Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 2/112 (No: 1964).

⁵⁹ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/530 (No: 793).

⁶⁰ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/481 (No: 668).

⁶¹ Abdullâh b. Abdurrahmân ed-Dârimî, *Müsnedü'd-Dârimî* (Suûdi Arabistan: Dâru'l-muğni, 2000), 1/342 (No: 312).

⁶² İbn Ebî Şeybe Abdullâh b. Muhammed, *el-Musannef* (Riyad: Mektebetü'r-rüşd, 1409), 7/94 (No: 34450).

⁶³ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/539 (No: 818).

فَرَكِبَهُ عَلَى الْفَرَسِ، وَرَكِبَ أَسْلَمَ بَعِيرَهُ، فَخَرَجَا يَسِيرَانِ حَتَّى لَقِيَهُمَا أَهْلُ الْأَرْضِ، يَتَلَفَّوْنَ عُمَرَ، قَالَ أَسْلَمُ: فَلَمَّا دَنَوْا مِنَّا اشْرَبْتُ لَهُمْ إِلَى عُمَرَ، فَجَعَلُوا يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، قَالَ عُمَرُ: تَطْمَخُ أَبْصَارُهُمْ إِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُمْ، يُرِيدُ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ.

Bu rivâyet, İbn Ebî Şeybe⁶⁴ ve daha birçok muhaddis tarafından Mâlik'in olmadığı senedlerle nakledilmiştir.

930/49 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَزْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟" قَالَ: «وَمَا أَعَدَدْتُ لَهَا؟» قَالَ: "لَا شَيْءَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَلْقَلِيلِ الصَّبَّامِ وَالصَّلَاةِ وَإِنِّي لِأَجِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ." قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.»

Bu rivâyet, Hadesânî⁶⁵ nüshasında bulunmaktadır.

935/50 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرْمٍ، أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَنِي، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا زَالَ جَدْرِيئِيلُ يُوصِيئِي بِالْأَجَارِ حَتَّى طُنُنْتُ لِوَرْتَنَتِهِ.»

Bu rivâyet, Hadesânî⁶⁶ nüshasında bulunmaktadır.

936/51 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرْمٍ: "انظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ سُنَّتِهِ، أَوْ حَدِيثِ عُمَرَ، أَوْ نَحْوِ هَذَا فَارْتَبِئْ لِي، فَإِنِّي قَدْ جُفْتُ ذُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَهَابَ الْعُلَمَاءُ."

Buhârî bu rivâyeti "hadîsu Umer" kısmı olmaksızın muallak olarak rivâyet etmektedir.⁶⁷

941/52 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا أَنَا أَعْتَسِلُ وَيَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرٍ أَبِي، يَصُبُّ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا عَامِرٌ وَنَحْنُ كَذَلِكَ، فَقَالَ: يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى عَوْرَةِ بَعْضٍ؟ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لِأَحْسِبُكُمْ خَيْرًا مِمَّا قُلْتُمْ: قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَلَدُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَاللَّهِ لِأَطْنُكُمْ الْخَلْفَ.

Bu rivâyet, İbn Ebî Şeybe⁶⁸ tarafından Mâlik'in olmadığı bir senedle muhtasar olarak nakledilmiştir.

943/53 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: "لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِيَهُ يَوْمَ أُحُدٍ."

Bu rivâyet, başta Buhârî⁶⁹ ve Müslim⁷⁰ olmak üzere birçok muhaddis tarafından Mâlik'in olmadığı senedlerle ve aynı metinle nakledilmiştir.

944/54 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بِيْنَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسَ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ تَصَعُّنَا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَصَعُّنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ، وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ لَخَلِيفًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ.

Bu rivâyet, Buhârî⁷¹ tarafından Mâlik'e dayanan ve Müslim⁷² tarafından

64 İbn Ebî Şeybe, *el-Musannef*, 7/9 (No. 33843).

65 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta*, 2/539 (No: 818).

66 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta*, 2/506 (No: 720).

67 Buhârî, "İlim", 34 (No: 100 öncesi).

68 İbn Ebî Şeybe, *el-Musannef*, 1/100 (No. 1131).

69 Örneğin bkz. Buhârî, "Ashâb", 15 (No. 3725).

70 Örneğin bkz. Müslim, "Fedâilü's-sahâbe", 42 (No. 2412).

71 Örneğin bkz. Buhârî, "Megâzî", 86 (No. 4469).

72 Örneğin bkz. Müslim, "Fedâilü's-sahâbe", 63 (No. 2426).

Mâlik'in olmadığı bir senedle aynı denilebilecek bir metinle nakledilmiştir.

945/55 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ يَعْنِي ابْنَ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَأَخْتَارَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَهُ»، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَعَجَبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انظُرُوا إِلَى هَذَا السَّيِّحِ يُخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرِ عَبْدِ خَيْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخْبِرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَمَنَ النَّاسَ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْحَةٌ إِلَّا خَوْحَةُ أَبِي بَكْرٍ.»

Bu rivâyet, Buhârî⁷³ ve Müslim⁷⁴ tarafından Mâlik'e dayanan bir senedle ve aynı denilebilecek bir metinle nakledilmiştir.

946/56 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ ثَابِتَ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ قَالَ: «لَمْ؟» قَالَ: نَهَانَا اللَّهُ أَنْ نُحِبَّ أَنْ نُحْمَدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ، وَأَنَا أَمْرُو أَحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَانَا عَنِ الْخِيَلَاءِ، وَأَنَا أَمْرُو أَحِبُّ الْجَمَالَ، وَنَهَانَا اللَّهُ أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا ثَابِتُ! أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ.»

Bu rivâyet Cevherî'nin belirttiğine göre İbn Ufeyr'in *Muvatta'* nüshasında bulunmaktadır.⁷⁵

948/57 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ جَاءَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَعَا تَمَّ انْتَصَرَفَ.

İbn Ebî Şeybe, İbn Ömer'in yolculuk öncesi ve sonrası Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret edip ona, Hz.Ebû Bekir'e ve babasına selam verdiğini nakletmektedir.⁷⁶ Leysi nüshasında ise İbn Ömer'in yolculuk öncesi ve sonrası kaydı olmaksızın Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret edip ona dua ettiği rivâyet edilmektedir.⁷⁷

952/58 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي بِشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْصَنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمَّةَ، لَهُ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهَا رَعِمَتْ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «أَدَاثَ رَوْحِ أَنْتِ؟» فَقَالَتْ: «نَعَمْ.» فَزَعِمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» فَقَالَتْ: «مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.» قَالَ: «فَانظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّاتِكَ أَوْ نَارِكَ.»

Bu rivâyet Cevherî'nin belirttiğine göre İbn Ufeyr'in *Muvatta'* nüshasında bulunmaktadır.⁷⁸

959/59 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ، كَالَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.»

⁷³ Buhârî, "Menâkibu'l-Ensâr", 43 (No. 4469).

⁷⁴ Müslim, "Fedâilü's-sahâbe", 2 (No. 2382).

⁷⁵ Abdurrahmân b. Abdullâh el-Cevherî, *Müsnedü'l-Muvatta'* (Beyrût: Dâru'l-garbi'l-İslâmî, 1997), s. 211 (No. 221).

⁷⁶ İbn Ebî Şeybe, *el-Musannef*, 3/28 (No. 11793).

⁷⁷ Mâlik, "Kasru's-salât", 68.

⁷⁸ Cevherî, *Müsnedü'l-Muvatta'*, s. 610-611 (No. 824).

Bu rivâyet, Zühri⁷⁹ ve Hadesânî⁸⁰ nüshalarında bulunmaktadır.

960/60 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي ثُوْرُ بْنُ زَيْدِ الدِّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَيْبِ مَوْلَى أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ.

Bu rivâyet Cevherî'nin belirttiğine göre Ma'n, İbn Bükeyr ve İbn Bürd'ün *Muvatta'* nüshalarında müsned; İbn Vehb, İbn Yûsuf ve İbn Ufeyr nüshalarında Ebû Hüreyre'den mevkûf olarak nakledilmektedir.⁸¹

964/61 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَفْهَا، وَأَنْهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ؟» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبُودَايِ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هِيَ؟ قَالَ: «النَّخْلَةُ.» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَأَنْ تَكُونَ قُلَّتْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا.

Bu rivâyet, İbnü'l-Kâsım⁸² ve Hadesânî⁸³ nüshalarında bulunmaktadır.

965/62 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَفَارَ غَفَرِ اللَّهِ لَهَا، وَأَسْلَمُ: سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغُصْبَةٌ: عَصَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ."

Bu rivâyet, Buhârî⁸⁴ ve Müslim⁸⁵ tarafından Mâlik'in olmadığı senedlerle ve aynı metinle nakledilmiştir.

967/63 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْحَجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.»

Bu rivâyet, Zühri⁸⁶ ve Hadesânî⁸⁷ nüshalarında bulunmaktadır.

968/64 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مُحَبَّرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: "مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمَعْرُوفَةِ، أَنْ تَرَى الرَّجُلَ يَدْخُلُ النَّيْبَ لَا يَتَيْتُكَ مَنْ رَأَاهُ أَنْ يَدْخُلَهُ لِسَوْءٍ، غَيْرَ أَنْ الْجُدْرَ تَوَارِيهِ."

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

973/65 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَلَوْ دَفِنْتُ مَعَهُمْ؟" قَالَتْ: "إِنِّي إِذَا لَأَنَا الْمُبْتَدَأَةُ بِعَمَلِي."

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

974/66 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: قَالَ سَلْمَةُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "مَا سَأَلَ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ لَمْ يَدْفَنْ مَعَهُمْ؟" فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مِتْسَاعِلِينَ."

79 Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zühri), *el-Muvatta'*, 2/86 (No: 1915).

80 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/538 (No: 816).

81 Cevherî, *Müsnedü'l-Muvatta'*, s. 285 (No. 306).

82 Mâlik (İbnü'l-Kâsım), *el-Muvatta'*, 1/231 (No: 298).

83 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/530 (No: 791).

84 Buhârî, "Menâkıb", 7 (No. 3513).

85 Müslim, "Fedâilü's-sahâbe", 187 (No. 2518).

86 Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zühri), *el-Muvatta'*, 2/182 (No: 2119).

87 Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/532 (No: 797).

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

978/67 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَقْوَى عَلَى هَذَا الْأَمْرِ مِنِّي لَكَانَ أَنْ أَقْدَمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِي أَهْوَنَ عَلَيَّ، فَمَنْ وَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ بَعْدِي فَلْيَعْلَمْ أَنَّ سَيَرُدُّهُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَإِنَّ اللَّهَ إِنْ كُنْتُ لَأَقَاتِلُ النَّاسَ عَنْ نَفْسِي."

Bu rivâyet, İbn Şebbe'nin *Târîhu'l-Medîne*'sinde Mâlik'in olmadığı bir senedle rivâyet edilmiştir.⁸⁸

979/68 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: "وَرَقًا كَانَ النَّاسُ لَا شَوْكَ فِيهِ، وَهُمْ الْيَوْمَ شَوْكَ لَا وَرَقَ فِيهِ، إِنْ تَرَكَتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا، وَإِنْ نَقَدْتَهُمْ نَقَدُوا."

Bu rivâyet, Mâlik'in talebelerinden İbn Vehb'in *el-Câmi' fi'l-hadis* adlı kitabında Mâlik'ten çok benzer bir metinle nakledilmiştir.⁸⁹

981/69 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَبِطُ مِنْ تَيْبَةِ هَرَشِي مَاشِيًا، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَسْوَدٌ.»

Bu rivâyet, son üç kelimesi hâric İbn Hibbân tarafından Mâlik'in olmadığı bir senedle nakledilmiştir.⁹⁰

982/70 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ لِيُقَطَعَ لَهُمُ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: "لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ تُقَطَعَ لِأَخْوَانِنَا مِنْ فُرَيْشٍ مِثْلَهَا." مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: "إِنكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي."

Bu rivâyet, Ebû Saîd b. el-Arabî tarafından Mâlik'e uzanan bir sened ve aynı metinle nakledilmiştir.⁹¹ Ayrıca yaklaşık aynı metin ve Mâlik'in olmadığı bir senedle Buhârî tarafından da nakledilmiştir.⁹²

983/71 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِمَرِيٍّ مَا تَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.»

Bu rivâyet Cevherî'nin belirttiğine göre İbn Ufeyr'in *Muvatta'* nüshasında bulunmaktadır.⁹³

989/72 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "الْمَمْلُوكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِبَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ."

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

⁸⁸ Ömer b. Şebbe, *Târîhu'l-Medîne* (Cidde: es-Seyyid Habîb Muhammed Ahmed, 1399), 2/692.

⁸⁹ Abdullâh b. Vehb, *el-Câmi' fi'l-hadis* (Riyad: Dâru İbni'l-Cevzi, 1995), s. 524 (No. 416).

⁹⁰ İbn Balabân, *el-İhsân fi takrîbi Sahîh İbni Hibbân* (Beyrût: Müessesetü'r-risâle, 1988), 9/71 (No. 3755).

⁹¹ Ebû Saîd b. el-Arabî, *Mu'cemu İbni'l-Arabî* (Riyad: Dâru İbni'l-Cevzi, 1997), 1/113 (No. 177).

⁹² Örneğin bkz. Buhârî, "Müsâkât", 15 (No. 2376).

⁹³ Cevherî, *Müsnedü'l-Muvatta'*, s. 82-83 (No. 4).

990/73 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تِسْعُ صَخَافٍ يَبْعُثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَتْ الظَّرْفَةُ أَوْ الْفَاكِهَةُ أَوْ الْقَسْمُ، وَكَانَ يَبْعُثُ بِأَخْرَهُنَّ صَفْحَةً إِلَى حَفْصَةَ، فَإِنْ كَانَ قَلَّةً، أَوْ نَقْصَانًا كَانَ بِهَا.

Bu rivâyet, ulaşılabilen farklı *Muvatta'* nüshalarında ve diğer hadis kitaplarında bulunamamıştır.

991/74 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، يَقُولُ: "وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ يَعْنِي فِتْنَةَ عَثْمَانَ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَحَدٌ، ثُمَّ وَقَعَتْ فِتْنَةُ الْحَرَّةِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْخُدَيْبِيَّةِ أَحَدٌ، فَإِنْ وَقَعَتِ التَّالِثَةُ لَمْ يَبْقَ بِالنَّاسِ طَبَاخٌ."

Bu rivâyet, İbn Şebbe'nin *Târîhu'l-Medîne*'sinde Mâlik'in olmadığı bir senedle rivâyet edilmiştir.⁹⁴

992/75 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَأَمْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ رَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.»

Bu rivâyet, Zührî⁹⁵ ve Hadesânî⁹⁶ nüshalarında bulunmaktadır.

993/76 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَادِرَ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْصَبُ لَهُ لُؤَاءٌ، فَيَقَالُ: هَذِهِ عُذْرَةُ فُلَانٍ.»

Bu rivâyet, Hadesânî⁹⁷ nüshasında bulunmaktadır.

996/77 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذُرُونِي مَا تَرَكَكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَسْئَلُ الْهَيْمَ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ.»

Bu rivâyet, Buhârî tarafından Mâlik'e dayanan aynı sened ve yaklaşık aynı metinle nakledilmiştir.⁹⁸

997/78 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ ابْنَ أَبِي حَفَافَةَ نَزَعَ ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبِينَ فِي نَزْعِهِ ضَعْفَتْ، وَاللَّهُ يَعْفُرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقُورًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسَ بِعِطَانٍ.»

Bu rivâyet, Buhârî⁹⁹ ve Müslim¹⁰⁰ tarafından Mâlik'in olmadığı senedlerle ve yaklaşık aynı metinle nakledilmiştir.

1003/79 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَغِبْتُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَنْهُ، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَوْبَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9].

Bu rivâyet, Hâkim tarafından Mâlik'in olmadığı bir senedle ve yaklaşık

⁹⁴ İbn Şebbe, *Târîhu'l-Medîne*, 4/1274.

⁹⁵ Mâlik (Ebû Mus'ab ez-Zührî), *el-Muvatta'*, 2/182 (No: 2121).

⁹⁶ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/529 (No: 790).

⁹⁷ Mâlik (Süveyd el-Hadesânî), *el-Muvatta'*, 2/532 (No: 797).

⁹⁸ Buhârî, "İ'tisâm", 2 (No. 7288).

⁹⁹ Örneğin bkz. Buhârî, "Ashâb", 5 (No. 3664).

¹⁰⁰ Örneğin bkz. Müslim, "Fedâilü's-sahâbe", 18 (No. 2392).

aynı metinle nakledilmiştir.¹⁰¹

1004/80 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ لَا يَتَّكِفُونَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَتَّكِفُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّهَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ بِالَّتِي بَعْدَهَا، ثُمَّ قُرَأَ: {وَأَتَّكُوا الْآيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ} [النور: 32]."

Bu rivâyet, Mâlik'e dayanmayan bir senedle Saîd b. Mansûr¹⁰² tarafından sonunda kısa bir ekle nakledilmiştir.

1008/81 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَا خَلَا مِنَ الْأَمَمِ، كَمَا بَيَّنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ؟ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا." فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلْتَ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلْتَ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، أَلَا فَانْتُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالَ: فَغَضِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا، وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضَلِّي أَعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ.

Bu rivâyet, Buhârî tarafından hem Mâlik'e dayanan bir sened ve çok benzer bir metinle¹⁰³ hem de Mâlik'in olmadığı bir senedle ve yaklaşık aynı metinle¹⁰⁴ nakledilmiştir.

Bu 81 rivâyetin, 35'i merfû', 39'u mevkûf, 7'si maktû'dur. Bunların oluşturduğu istatistiksel tablo aşağıdadır:

	Hadis No	Hadis Sayısı	Oran
Merfû'	252, 430, 482, 483, 541, 579, 601, 861, 866, 875, 893, 903, 906, 910, 930, 935, 943, 944, 945, 946, 952, 959, 960, 964, 965, 967, 968, 981, 982, 983, 992, 993, 996, 997, 1008	35	%43
Mevkûf	61, 92, 129, 130, 173, 177, 202, 225, 245, 250, 298, 319, 388, 431, 474, 485, 561, 563, 564, 597, 598, 803, 839, 843, 873, 909, 911, 923, 927, 928, 941, 948, 973, 974, 978, 979, 989, 990, 1003	39	%48
Maktû'	197, 231, 410, 918, 936, 991, 1004	7	%9

Genellikle merfû' ve mevkûf hadislerden oluşan bu 81 rivâyetin 32'sinin diğer Muvatta' nüshalarında yer aldığı, 9'unun Mâlik'e dayanan ve 27'sinin Mâlik'e dayanmayan senedlerle başka muhaddislerin kitaplarında bulunduğu, 13 rivâyetin ise araştırmaya konu olana hadis kitaplarında olmadığı görülmektedir. Bu durum tablo olarak şöyle ifade edilebilir:

	Hadis No	Hadis Sayısı	Oran
Diğer Muvatta'	130, 177, 231, 245, 250, 410, 431, 474,	32	%40

¹⁰¹ el-Hâkim Muhammed b. Abdullâh, *el-Müstedrek ale's-Sahîhayn* (Beyrût: Dâru'l-kütübi'l-ilmîyye, 1990), 2/168 (No. 2664).

¹⁰² Saîd b. Mansûr, *es-Sünen*, 1/254 (No: 862).

¹⁰³ Buhârî, "İcâre", 9 (No. 2269).

¹⁰⁴ Buhârî, "Ehâdisü'l-enbiyâ", 50 (No. 3459).

Nüshalarında Bulunanlar	482, 561, 563, 579, 601, 843, 861, 866, 873, 903, 910, 911, 927, 930, 935, 946, 952, 959, 960, 964, 967, 983, 992, 993		
Başka Muhaddislerce Mâlik'ten Nakledilenler	92, 483, 875, 944, 945, 979, 982, 996, 1008	9	%11
Başka Muhaddislerce Başkalarından Nakledilenler	129, 173, 202, 225, 252, 298, 319, 388, 430, 597, 598, 803, 906, 909, 918, 923, 928, 936, 941, 943, 965, 978, 981, 991, 997, 1003, 1004	27	%33
Hadis Kaynaklarında Bulunamayanlar	61, 197, 485, 541, 564, 839, 893, 948, 968, 973, 974, 989, 990	13	%16

Hadis kaynaklarında bulunamayan 13 rivâyetin 9'u mevkûf, 2'si merfû' (541 ve 893), diğer 2'si de maktû' (197 ve 974) rivâyettir.

Şeybânî'nin Mâlik'e isnâd etmesine rağmen tarama yaptığımız hadis kaynaklarında bulunamayan rivâyetlerin Mâlik'in günümüze ulaşamayan diğer Muvatta' nüshalarında ve ulaşamadığımız hadis kaynaklarında bulunması muhtemeldir. Sonuç itibarıyla Şeybânî'nin Mâlik'ten rivâyet ettiği 926 (1008-82) rivâyetten sadece 40'ının Mâlik'e isnadının dayanakları bulunmamış, bunlardan 27'sinin Mâlik tarafından olmasa da başkaları tarafından rivâyet edildiği görülmüş, 13 rivâyet ise arama yapılan hadis kaynaklarında tespit edilememiştir. Bu sayı 926 rivâyetin yaklaşık %1,5'ünü oluşturmaktadır.

IV. Sonuç

İmâm Mâlik'in rivâyetleri çağdaşları ve kendisinden sonra gelen muhaddisler için mu'teber bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda başta *Kütüb-i Sitte* müellifleri olmak üzere birçok muhaddis derledikleri hadis kitaplarına Mâlik'in rivâyetlerini de almışlardır. İmâm Buhârî, *Muvatta*'da bulunan merfû' rivâyetlerin neredeyse yarısını kitabına almasıyla bu anlamda müstesna bir konuma sahiptir.

İmâm Mâlik, birçok âlim gibi zaman içinde kitabını güncellemiştir. Bu kapsamda eserinin bir sürümünde yer verdiği bazı rivâyetlere bir sonraki sürümünde yer vermemiştir. Aksi durumun olması da kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle *Muvatta*'nın farklı rivâyetlerinde ana omurga aynı olmakla birlikte farklı rivâyetlere raslanmakta, birinde bulunanın diğerinde bulunmadığı görülebilmektedir. Nitekim Şeybânî'nin *Muvatta*' nüshasında yer alan 81 rivâyetin Leysî nüshasında olmadığı tespit edilmiştir. Ancak bu 81 rivâyetin 32'si Leysî nüshası dışındaki bazı *Muvatta*' nüshalarında yer almaktadır. 81 rivâyet içindeki günümüze ulaşan *Muvatta*' nüshalarında yer almayan bazı rivâyetlerin de Buhârî ve Müslim gibi güvenilir muhaddislerce Mâlik'ten rivâyet edildiği görülmektedir. *Muvatta*'nın tüm farklı rivâyetleri günümüze ulaşmış olsaydı belki de Şeybânî nüshasındaki tüm rivâyetlerin

onlarda dağınık olarak bulunduğu görülebilecekti. Bu çalışmada yapılan tespitler, bunun kuvvetle muhtemel olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Şeybânî'nin *Muvatta'* nüshasının güvenilirliğinde herhangi bir problem olmadığı düşünülmektedir.

Şeybânî, Leysî'nin aksine hadislerin bir anlamda yorumu olarak değerlendirilebilecek olan Mâlik'in görüşlerine kitabında pek yer vermemiştir. Bu nedenle onun nüshasının hacimce daha küçük ve kullanışlı özet bir *Muvatta'* rivâyeti olduğu söylenebilir.

Şeybânî nüshası, içerdiği 1008 rivâyetin 845'inde Leysî nüshasıyla ortaktır. Bu yönüyle Leysî nüshasındaki rivâyetlerin yaklaşık yarısını içerdiği görülmektedir.

"Muvatta'ın Şeybânî Nüshasının Leysî Nüshası Üzerine Zevâidi"

Özet: Mâlik'in *Muvatta'* kadim hadis kitaplarından olup en meşhur nüshası Leysî'ye aittir. Şeybânî nüshası ise Hanefî bir fakihe ait olmasının yanında Mâlik'in görüşlerine yer veremeyip Hanefî görüşlerine yer vermesi gibi özgün bir kısım özellikleriyle öne çıkmaktadır. Şeybânî ve Leysî nüshaları muhteva açısından karşılaştırıldığında çoğu rivâyetinin Leysî nüshasındaki rivâyetlerle aynı olduğu görülmektedir. Ancak Şeybânî nüshası Mâlik'ten rivâyet edilmeyen 82 ve Mâlik'ten rivâyet edildiği halde Leysî nüshasında bulunmayan 81 rivâyet içermektedir. Bu 81 rivâyetin 32'si diğer *Muvatta'* nüshalarında yer almakta, 9'u çeşitli hadis kitaplarında Mâlik'ten nakledilmekte; kalan 40 rivâyetin 27'si Mâlik'e dayanmayan rivâyetlerle başka müelliflerce nakledilmekte, 13 rivâyet ise ulaşılabilen hadis kaynaklarında bulunmamaktadır.

Atıf: Üzeyir DURMUŞ, "*Muvatta'ın Şeybânî Nüshasının Leysî Nüshası Üzerine Zevâidi*" (in Turkish), *Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD)*, XXI/2, 2023, pp. 303-323.

Anahtar Kelimeler: Hadis, *Muvatta'*, Leysî, Şeybânî, Zevâid.